

Implementasi Metode K-Means Pada Popularitas Lagu Berdasarkan Data Berbagai Platform

¹Viona Anjani Greit Lumban Toruan, ²Darwis Robinson Manalu

¹Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Methodist Indonesia, Medan

²Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Methodist Indonesia, Medan

Email: [1vioanaanjani406@gmail.com](mailto:vioanaanjani406@gmail.com), [2manaludarwis@gmail.com](mailto:manaludarwis@gmail.com)

ABSTRACT

The development of digital technology has made it easier for people to access music through various platforms such as Spotify, YouTube, and TikTok. However, each platform uses different indicators to measure song popularity, making it difficult for users to identify which songs are currently trending across platforms. This study aims to process song data from multiple digital music platforms and classify song popularity levels using the K-Means Clustering method. In addition, a survey was conducted to identify users' perceptions of the difficulties they face in finding trending songs. The research data were collected from various digital music platforms, including indicators such as the number of listeners, the number of views, the frequency of song usage, and other supporting attributes. The data were then processed using the K-Means algorithm to classify songs into several categories based on their popularity levels. The results show that the K-Means method successfully grouped songs into three categories: high, medium, and low popularity. This classification simplifies the process of identifying trending songs without requiring users to compare data across multiple platforms individually. The survey results also indicate that most respondents experience difficulties in finding information about popular songs because they need to access several platforms. Therefore, the implementation of the K-Means Clustering method can help integrate and classify song popularity data, making the information easier to understand and more useful for users.

Keywords: Song popularity, K-Means Clustering, Spotify, YouTube, TikTok.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memudahkan masyarakat dalam mengakses musik melalui berbagai platform seperti Spotify, YouTube, dan TikTok. Namun, setiap platform memiliki indikator popularitas yang berbeda sehingga pengguna masih mengalami kesulitan dalam mengetahui lagu yang sedang populer secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengolah data lagu dari berbagai platform digital serta mengelompokkan tingkat popularitas lagu menggunakan metode K-Means Clustering. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode survei untuk mengetahui persepsi pengguna mengenai kesulitan dalam mencari lagu yang sedang tren. Data penelitian diperoleh dari beberapa platform musik digital yang mencakup indikator jumlah pendengar, jumlah penayangan, jumlah penggunaan lagu, serta atribut pendukung lainnya. Selanjutnya, data diproses menggunakan algoritma K-Means untuk mengelompokkan lagu ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat popularitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode K-Means mampu mengelompokkan data lagu menjadi tiga kategori, yaitu popularitas tinggi, sedang, dan rendah. Pengelompokan tersebut mempermudah proses identifikasi lagu yang sedang booming tanpa harus membandingkan data dari setiap platform secara terpisah. Hasil survei juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami kesulitan dalam mencari informasi lagu yang sedang populer karena harus membuka beberapa platform sekaligus. Dengan demikian, penerapan metode K-Means dapat membantu mengintegrasikan dan

mengelompokkan data popularitas lagu sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih mudah dipahami dan bermanfaat bagi pengguna.

Kata kunci: Popularitas lagu, K-Means Clustering, Spotify, YouTube, TikTok.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menikmati musik kapan saja dan di mana saja melalui berbagai platform, seperti Spotify, YouTube, dan TikTok. Kehadiran layanan musik digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat serta menghasilkan data dalam jumlah besar, mulai dari frekuensi pemutaran lagu, jumlah pendengar, hingga lagu yang paling banyak dicari oleh pengguna.

Spotify telah diunduh lebih dari 217 juta kali, yang menunjukkan tingginya jumlah pengguna platform tersebut. Meskipun demikian, banyak pengguna masih mengalami kesulitan dalam menemukan lagu yang mereka inginkan atau mengetahui lagu yang sedang populer[1].

Perbedaan metode pengukuran popularitas pada setiap platform menyebabkan proses penentuan lagu yang sedang populer menjadi lebih kompleks. Spotify menggunakan jumlah pendengar sebagai indikator popularitas, YouTube menggunakan jumlah penayangan, sementara TikTok mengukurnya berdasarkan seberapa sering lagu digunakan sebagai audio pada konten video. Perbedaan indikator tersebut menyebabkan data yang berasal dari berbagai platform menjadi tidak seragam, sehingga sulit untuk dibandingkan secara langsung dalam menentukan lagu yang benar-benar sedang populer[2].

Data popularitas lagu di Spotify menunjukkan bahwa penyebaran popularitas tidak terjadi secara merata. Hanya sebagian kecil lagu yang memperoleh perhatian sangat tinggi, sedangkan sebagian besar lagu lainnya memiliki tingkat eksposur yang jauh lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa data popularitas lagu perlu diolah menggunakan metode yang tepat agar dapat menghasilkan informasi yang lebih representatif, terutama karena hingga saat ini belum tersedia mekanisme yang mampu mengintegrasikan data popularitas dari berbagai platform musik digital[3].

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengolah data lagu yang berasal dari berbagai platform musik digital serta mengelompokkan tingkat popularitasnya menggunakan metode K-Means. Melalui pengelompokan tersebut, pengguna diharapkan dapat mengetahui lagu yang sedang populer secara lebih cepat tanpa harus membandingkan informasi dari setiap platform secara terpisah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan metode survei untuk memperoleh informasi mengenai persepsi pengguna terhadap kendala yang mereka hadapi dalam mencari lagu yang sedang populer.

METODE PENELITIAN

Framework Penelitian

Gambar 1 Framework Penelitian

Clustering

Clustering merupakan salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya. Data yang memiliki karakteristik serupa akan ditempatkan dalam kelompok yang sama, sedangkan data dengan karakteristik yang berbeda akan dikelompokkan ke dalam kelompok yang berbeda. Penerapan metode K-Means Clustering telah terbukti mampu mengelompokkan data lagu ke dalam kategori popularitas tinggi, sedang, dan rendah sehingga menghasilkan pengelompokan yang lebih terstruktur dan mudah dipahami[2].

Rapid Miner

Rapid Miner merupakan perangkat lunak analisis data yang banyak digunakan dalam bidang data mining dan machine learning. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur pengolahan data, mulai dari proses pembersihan data, pemodelan, hingga visualisasi hasil analisis yang dapat dilakukan tanpa memerlukan penulisan kode pemrograman. Dalam penelitian ini, Rapid Miner digunakan untuk mengolah data popularitas lagu dari berbagai platform serta

menerapkan metode clustering guna mengelompokkan lagu berdasarkan tingkat popularitasnya.

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data kuesioner yang dikumpulkan melalui survei dan data sekunder berupa dataset lagu dari Kaggle.

1. Data Kuisisioner

Kuesioner disebarakan secara online melalui Google Form kepada pengguna platform streaming musik digital. Dari penyebaran kuesioner tersebut, berhasil terkumpul sebanyak 71 responden yang memenuhi kriteria penelitian.

2. Data Kaggle

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset "Most Streamed Spotify Songs 2024" yang diunduh dari Kaggle. Dataset ini mencakup data popularitas lagu dari berbagai platform yaitu Spotify, YouTube, dan TikTok. Dari total 4.600 data yang tersedia, penelitian ini menggunakan 500 data teratas berdasarkan All Time Rank dengan 6 atribut yaitu Spotify Streams, Spotify Popularity, YouTube Views, YouTube Likes, TikTok Views, dan TikTok Likes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Sistem

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan menggunakan metode Pearson Correlation dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Dengan jumlah responden 71 orang, nilai r-tabel yang digunakan adalah 0,235. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh 10 pertanyaan dinyatakan valid karena nilai r-hitung > r-tabel.

Tabel 1 Uji Valliditas

no	r-hitung	r-tabel	keterangan
P1	0,572	0,235	Valid
P2	0,723	0,235	Valid
P3	0,678	0,235	Valid
P4	0,638	0,235	Valid
P5	0,578	0,235	Valid
P6	0,553	0,235	Valid
P7	0,647	0,235	Valid
P8	0,332	0,235	Valid

P9	0,238	0,235	Valid
P10	0,471	0,235	Valid

2. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha. Hasil menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,746, yang berarti kuesioner dinyatakan reliabel karena $0,746 > 0,70$.

3. Survei Pengguna

Berikut adalah hasil analisis jawaban 71 responden terhadap 10 pertanyaan kuesioner:

a. Variabel 1 - Kesulitan Pengguna Dalam Mencari Lagu

Tabel 2 Variabel 1

no	Pernyataan	Rata - rata	Keterangan
P1	Saya sulit mengetahui lagu apa yang lagi populer sekarang	2,82	Netral
P2	Saya kurang nyaman karena harus cari lagu populer satu-satu di tiap platform	2,97	Netral
P3	Saya bingung menggunakan fitur platform untuk nemuin lagu yang lagi tren	2,93	Netral

b. Variabel 2 – Kebiasaan Pengguna Berpindah Platform

Tabel 3 Variabel 2

no	Pernyataan	Rata - rata	Keterangan
P4	Saya pakai lebih dari satu platform streaming musik setiap hari	3,35	Setuju
P5	Saya pindah platform karena info lagu populer di satu platform kurang lengkap	3,34	Setuju
P6	Saya susah bandingin popularitas lagu di Spotify, YouTube, dan TikTok sekaligus	3,20	Netral - Setuju

c. Variabel 3 – Popularitas Lagu di Platform Digital

Tabel 4 Variabel 3

no	Pernyataan	Rata - rata	Keterangan
P7	Saya setuju kalau popularitas lagu di Spotify dilihat dari jumlah stream	3,66	Setuju
P8	Saya setuju kalau popularitas lagu di YouTube dilihat dari jumlah penonton	3,73	Setuju
P9	Saya setuju kalau popularitas lagu di TikTik dilihat dari seberapa sering dijadikan backsound	3,76	Setuju
P10	Beda cara ukur popularitas di tiap platform bikin saya bingung	3,28	Netral - Setuju

4. Pengolahan Data Pada Rapid Miner

a. Persiapan dan Normalisasi Data

Pengolahan data popularitas lagu dilakukan menggunakan perangkat lunak RapidMiner. Proses dimulai dengan mengimport dataset "Most Streamed Spotify Songs 2024" yang telah difilter menjadi 500 data teratas. Alur proses pengolahan data di RapidMiner dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2 Persiapan Data

Setelah dilakukan normalisasi menggunakan metode Z-transformation, data yang sebelumnya memiliki skala berbeda-beda berhasil diseragamkan. Hasil normalisasi dapat dilihat pada Gambar 3.

Row No.	id	cluster	Spotify Stre...	Spotify Popu...	YouTube Vie...	YouTube Lik...	TikTik Views	TikTik Likes
1	1	cluster_0	-0.555	1.044	-0.501	-0.458	0.855	1.140
2	2	cluster_0	-0.538	1.044	-0.478	-0.259	-0.448	-0.440
3	3	cluster_0	-0.293	1.044	-0.474	-0.400	0.233	0.175
4	4	cluster_2	1.486	0.813	0.224	0.543	2.653	2.235
5	5	cluster_0	-0.908	0.912	-0.506	-0.239	-0.493	-0.530
6	6	cluster_0	-0.207	0.747	-0.468	-0.494	0.140	0.021
7	7	cluster_0	0.079	0.846	-0.340	-0.188	-0.378	-0.454
8	8	cluster_0	-0.201	1.044	-0.398	-0.489	-0.327	0.338
9	9	cluster_0	1.015	-1.992	-0.562	-0.651	-0.493	-0.530
10	10	cluster_0	-0.928	0.846	-0.538	-0.640	-0.283	-0.218
11	11	cluster_0	-0.730	1.011	-0.539	-0.589	-0.493	-0.529
12	12	cluster_0	-0.903	-1.992	-0.562	-0.651	-0.493	-0.530
13	13	cluster_0	-0.765	1.044	-0.533	-0.504	-0.415	-0.412
14	14	cluster_0	-0.598	0.912	-0.491	-0.487	-0.493	-0.530
15	15	cluster_2	-1.041	-1.596	4.267	1.234	-0.493	-0.530

Gambar 3 Normalisasi Data

b. Hasil Clustering

Setelah data dinormalisasi, proses clustering dilakukan menggunakan algoritma K-Means dengan jumlah cluster K=3. Hasil clustering ditampilkan pada Gambar 4.

Attribute	cluster_0	cluster_1	cluster_2
Spotify Streams	-0.345	-1.012	1.344
Spotify Popularity	-0.103	-0.590	0.405
YouTube Views	-0.343	-0.554	1.324
YouTube Likes	-0.403	-0.621	1.558
TikTok Views	-0.112	9.736	0.241
TikTok Likes	-0.126	8.970	0.310

Gambar 4 Hasil Clustering

Ringkasan hasil clustering secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar 5.

Cluster Model

Cluster 0: 395 items
 Cluster 1: 2 items
 Cluster 2: 103 items
 Total number of items: 500

Gambar 5 Ringkasan Hasil Clustering

Berdasarkan Gambar 5, dari 500 lagu yang diolah, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Clustering

Cluster	Jumlah Lagu	Kategori popularitas	Persentase
Cluster0	395 Lagu	Tidak Populer	79%
Cluster1	2 Lagu	Sangat Populer	0,4%
Cluster2	103 Lagu	Sedang Populer	20,6%
Total	500 Lagu		100%

Gambar 6 Grafik Clustering

Keterangan grafik:

1. Garis biru (0) = Cluster 0 (395 lagu — Tidak Populer), nilainya rendah di semua platform.
2. Garis merah (1) = Cluster 1 (2 lagu — Sangat Populer), nilainya tinggi terutama di Spotify.
3. Garis hijau (2) = Cluster 2 (103 lagu — Sedang Populer), nilainya sangat tinggi di TikTok Views.

KESIMPULAN

Hasil clustering K-Means terhadap 500 data lagu dari Spotify, YouTube, dan TikTok menghasilkan tiga kategori, yaitu 395 lagu tidak populer, 103 lagu sedang populer, dan 2 lagu sangat populer. Hasil ini menunjukkan adanya fenomena *long tail*, di mana hanya sedikit lagu yang sangat populer, sehingga metode K-Means terbukti efektif dalam mengelompokkan tingkat popularitas lagu.

Survei terhadap 71 responden juga menunjukkan bahwa pengguna mengalami kesulitan dalam menentukan lagu populer karena setiap platform memiliki indikator popularitas yang berbeda. Hal ini didukung oleh nilai rata-rata tertinggi pada pernyataan P9 sebesar 3,76. Selain itu, seluruh item kuesioner dinyatakan valid dan reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,746.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfarisi, G. K., & Fathoni, M. Y. (2023). Evaluasi Pengalaman Pengguna Aplikasi Streaming Music Menggunakan Metode User Experience Questionnaire. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(25), 409–419. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10427075>
- [2] Marlia, S., Setiawan, K., & Juliane, C. (2024). Analisis Fitur Musik dan Tren Popularitas Lagu di Spotify Menggunakan K-Means dan CRISP-DM. *SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi*, 13(2), 595–607. <http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id>
- [3] Fatmawati, A. D., Latifah, D. Z., Firdausy, M. F. A., Aisyah, N., Malaika, W. G., Syakila, Z. A., & Abdullah, A. (2025). Streaming Culture and The Rise of Global Music Trends: A Spotify Analysis. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 8474–8484.